

УДК 347.96:347.732:338.43

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560617>

I.B. КИРЄЄВА,

доцент кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент; м. Харків, Україна; e-mail: 48.105996a@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5447-4314>

A.B. ДОБРОВІНСЬКИЙ,

доцент кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук; м. Харків, Україна; e-mail: artem.d1402@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7463-2292>

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

I.V. KYRIEIEVA,

Associate Professor, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Associate Professor; Kharkiv, Ukraine; e-mail: 48.105996a@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5447-4314>

A.V. DOBROVINSKYI,

Associate Professor, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: artem.d1402@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7463-2292>

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF THE RIGHT TO PRIVATE OWNERSHIP OF LAND

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Право приватної власності на землю є одним із ключових елементів системи прав людини та основою економічної стабільності держави. Проте його реалізація в Україні ускладнена через поєднання внутрішніх та зовнішніх чинників, зокрема воєнний стан, окупацію частини територій, а також необхідність гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовими нормами. **Мета** – аналіз національно-правових та міжнародно-правових механізмів захисту права приватної власності на землю, а також визначення ролі практики Європейського суду з прав людини у забезпеченні цього права. **Методи:** системний – для з'ясування взаємозв'язку норм Конституції України та міжнародних договорів у сфері захисту права власності; порівняльно-правовий – для зіставлення положень національного законодавства з міжнародними правовими актами; формально-юридичний – для аналізу нормативно-правових приписів Конституції України, Цивільного кодексу та міжнародних договорів; прецедентний – для розгляду практики ЄСПЛ щодо захисту земельних прав. **Результати.** Встановлено, що Конституція України закріплює пріоритетність права приватної власності на землю та гарантує його судовий захист. Ратифіковані міжнародні договори, зокрема Європейська конвенція з прав людини та її Протокол № 1, розширюють спектр гарантій, надаючи можливість звернення до наднаціональних інституцій. Практика ЄСПЛ підтверджує широке тлумачення поняття "майно", яке охоплює й земельну власність, і створює прецеденти для вдосконалення національної судової практики. **Висновки.** Захист права приватної власності на землю в Україні є поєднанням національних та міжнародних механізмів, що забезпечують непорушність цього права та усувають перешкоди його реалізації. В умовах воєнного стану державні гарантії є обмеженими, однак відмова від їх визнання неможлива без втрати європейського правового виміру. Міжнародно-правові норми та практика ЄСПЛ залишаються важливим інструментом забезпечення прав власників землі та орієнтиром для вдосконалення українського законодавства.

Ключові слова: міжнародний захист прав; земельні відносини; право приватної власності на землю; Європейський суд з прав людини; визнання права власності

Problem statement. The right to private ownership of land is one of the key elements of the human rights system and a

foundation of the state's economic stability. However, its implementation in Ukraine is complicated by a combination of internal and external factors, including martial law, the occupation of part of the territory, and the need to harmonize national legislation with international legal norms. **Purpose.** The purpose of the study is to analyze national and international legal mechanisms for the protection of the right to private ownership of land, as well as to determine the role of the practice of the European Court of Human Rights (ECtHR) in ensuring this right. **Methods:** systemic method – to identify the interrelation between the provisions of the Constitution of Ukraine and international treaties in the field of property rights protection; comparative legal method – to compare the provisions of national legislation with international legal acts; formal legal method – to analyze the legal provisions of the Constitution of Ukraine, the Civil Code, and international treaties; case law method – to examine ECtHR practice in the protection of land rights. **Results.** It has been established that the Constitution of Ukraine enshrines the priority of the right to private ownership of land and guarantees its judicial protection. Ratified international treaties, in particular the European Convention on Human Rights and its Protocol No. 1, expand the scope of guarantees by providing access to supranational institutions. The ECtHR practice confirms a broad interpretation of the concept of “property,” which also covers land ownership, and creates precedents for improving national judicial practice. **Conclusions.** The protection of the right to private ownership of land in Ukraine is a combination of national and international mechanisms that ensure the inviolability of this right and remove obstacles to its implementation. Under martial law, state guarantees are limited; however, the rejection of such recognition would exclude Ukraine from the European legal dimension. International legal norms and ECtHR practice remain an important tool for safeguarding the rights of landowners and serve as a guideline for improving Ukrainian legislation.

Keywords: *international protection of rights; land relations; the right to private ownership of land; the European Court of Human Rights; recognition of ownership rights*

Постановка проблеми

У складних умовах зовнішньої агресії та внутрішньодержавної кризи в багатьох сферах суспільного життя важливим постає питання про забезпечення земельних прав як фізичних, так і приватних юридичних осіб, як передумови економічної та соціальної стабільності існування української державності. Насамперед мова йде про право приватної власності на землю як умови економічної свободи та розвитку підприємницької можливості в середині держави. Як справедливо наголошує П.Д. Довгопол, під час воєнного стану питання захисту речових прав землевласників набуло актуальності через бойові дії та окупацію значної кількості українських територій. Здебільшого підвищену загрозу прояву рейдерства пов'язують із кількістю земель, які були покинуті власниками в терміновому порядку через загрозу наступальних бойових дій, що, в свою чергу, спричинило для деяких землевласників втрату документів, або те, що землевласники перебувають за кордоном і не мають змоги доглядати власні землі [1, с.127-128]. Окрім внутрішньо-державних засобів важливою є оцінка спроможностей застосування міжнародних можливостей захисту цього права. Отже, доцільним видається аналіз норм міжнародного та національного законодавства, що регламентують механізми застосування міжнародних засобів захисту.

Проблемам захисту прав на землю були присвячені роботи О.І. Настіної, яка розглядала Європейські стандарти захисту права власності

на землю крізь призму конкретних судових справ [2]; М.В. Шульга, Т.В. Лісова та Т.М. Шульга досліджували захист права власності на землю при її реєстрації [3]. В контексті міжнародного захисту права власності взагалі, одним із об'єктів якого виступає й земля, такі питання розглядалися Н.І. Севостьяною [4]. Разом із цим, недостатньо розглянутою залишається сама сутність міжнародно-правового захисту права приватної власності на землю та його зміст.

Тому *метою* статті є аналіз норм міжнародного та національного законодавства щодо можливостей засобів та форм наднаціонального захисту права приватної власності на землю, а також визначення поняття міжнародно-правового захисту цього права. Її *новизна* полягає в комплексному аналізі національно-правових та міжнародно-правових механізмів захисту права приватної власності на землю в Україні з урахуванням сучасних викликів воєнного стану та тимчасової окупації частини територій. *Завданнями* роботи є з'ясування конституційно-правових засад захисту права приватної власності, міжнародно-правових гарантій захисту права власності на землю та практики Європейського суду з прав людини та сучасні виклики.

Конституційно-правові засади захисту права приватної власності на землю

Основою міжнародно-правового захисту права приватної власності на землю слід вважати його законодавче визнання.

Згідно Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під

особливою охороною держави, і гарантується право власності на землю. Це право набувається та реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до ст.14 Конституції [5]. Таке право, поряд із іншими правами та свободами людини, їх гарантіями, відповідно до ст.3 Основного закону визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. При цьому органи влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України (ст.6) [5]. Норми Конституції мають пріоритет перед законами та підзаконними нормативно-правовими актами.

Для того, щоб конкретна земельна ділянка стала об'єктом захисту, право власності на неї необхідно належним чином зареєструвати. М.В. Шульга, Т.В. Лісова та Т.М. Шульга підкреслюють, що особливість захисту земельних прав громадян та юридичних осіб зумовлена тим, що державна реєстрація земельних ділянок передує державній реєстрації прав на земельні ділянки. Відсутність проведення державної реєстрації земельної ділянки не дозволяє зареєструвати відповідне речове право на неї. Дослідники зазначають, що захист прав полягає в усуненні, визнанні незаконними (недійсними) рішень, дій та бездіяльності посадовців, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації земельних ділянок та прав на них. При цьому науковці наголошують на тому, що сьогодні вкрай необхідним є створення додаткових гарантій забезпечення земельних прав громадян та юридичних осіб [3, с.143]. Одним із таких гарантій є визнання міжнародного захисту права власності на землю.

Захисту прав, у тому числі й земельних Основним Законом України присвячена окрема стаття. Відповідно до ст.55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Також кожен має право будь-якими, не забороненими законом засобами, захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань [5].

Перелічені форми захисту прав реалізуються через визначені законодавством способи. Так, Цивільний кодекс України до способів захисту цивільних прав відносить: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб [6]. Перелічені способи реалізуються і відносно права приватної власності на землю, у тому числі й через задіяння визначених законодавством міжнародних засобів захисту права власності.

Міжнародно-правові гарантії захисту права власності на землю

Згідно ст.9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Так, відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України", якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору [7]. Отже, норми міжнародних нормативно-правових актів, які ратифіковані Україною у визначеному законодавством порядку, мають пріоритет перед внутрішнім національним законодавством.

Розглянемо міжнародно-правові акти, які присвячені визнанню та захисту права приватної власності на землю. Насамперед мова йде про Європейську конвенцію з прав людини, яка визначає основоположні права людини, визнання та захист який є основою існування сучасної цивілізаційної моделі світу. Приєднання України до Європейського співтовариства не можливо

без визнання названих цінностей.

Протоколом до Конвенції закріплено право кожної фізичної або юридичної особи мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права [8]. Н.І. Севостьянова зазначає, що при дослідженні статті 1 Протоколу № 1 необхідно розуміти, що концепція власності або "майно" тлумачиться дуже широко. Вона включає в себе широкий спектр економічних інтересів. Як встановлено прецедентним правом, наступні об'єкти включені в сферу дії статті: рухоме і нерухоме майно; матеріальні та нематеріальні інтереси, такі як: акції, патенти, рішення арбітражу, право на пенсію, право домовласника на стягнення орендної плати; економічні інтереси, пов'язані з веденням бізнесу; право займатися тією чи іншою професією, правомірне очікування застосування певних умов до індивідуальної ситуації, що вимагає правового вирішення [4, с.321]. Отже, право приватної власності на землю неоспірно є частиною тих об'єктів, на які розповсюджується концепція "майно".

Також доцільно вказати, що Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни передбачає захист майнових прав населення. Згідно її норм будь-яке знищення окупаційною державою рухомого чи нерухомого майна, що є індивідуальною або колективною власністю приватних осіб чи держави, або інших громадських установ чи соціальних або кооперативних організацій, забороняється, за винятком випадків, коли це є необхідним для проведення воєнних операцій. Держава, яка затримує, надає інтернованим усі засоби для того, щоб вони мали змогу розпоряджатися своєю власністю, за умови, що це відповідає умовам інтернування та закону, який можна застосувати. Для цього згадана держава може надати їм дозвіл на виїзд з місця інтернування у крайніх випадках, і якщо дозволяють обставини [9]. Означена норма на сьогодні, на жаль, є доволі актуальною для сучасної України.

Практика Європейського суду з прав людини та сучасні виклики

Європейська конвенція з прав людини передбачає право на ефективний засіб правового захисту. Кожен, чий права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офі-

ційні повноваження [10]. Окрім звернення до національних органів захисту прав людини, означена Конвенція передбачає можливість захисту прав Європейським Судом з прав людини (ЄСПЛ). Як справедливо підкреслюють А.В. Денисова та В.С. Сірко, його рішення мають кілька наступних важливих характеристик та елементів:

1. **Обов'язковість:** Рішення Суду є обов'язковими для країн-членів Ради Європи, які ратифікували Європейську конвенцію з прав людини. Країни зобов'язані виконувати рішення Суду та приймати заходи для виправлення порушень, визначених у рішенні.

2. **Забезпечення компенсації:** У випадках визнання порушень прав людини, Суд може призначити компенсацію для постраждалих. Це може включати матеріальну компенсацію та компенсацію за моральні страждання.

3. **Визначення порушень та рекомендації:** Рішення Суду визначають конкретні порушення статей Європейської конвенції з прав людини та надають обґрунтування для своєї позиції. Додатково Суд може надавати рекомендації щодо змін у законодавстві чи процедурах країни, яка порушила права.

4. **Публікація рішень:** Рішення Суду публікуються та стають частиною юридичної практики. Це сприяє створенню прецедентів та забезпечує консистентність у застосуванні прав людини в різних справах та країнах.

5. **Виконання рішень:** Країни-члени зобов'язані виконувати рішення Суду [11, с.725-726].

Перед розглядом питання про порушення права користування своєю власністю на землю, Суд визначає: а) чи визначена національним законодавством обґрунтована процедура позбавлення громадянина майна; б) чи мало місце виправдане і об'єктивне обґрунтування необхідності втручання держави в право власності [2, с.123]. Отже, як наголошує О.І. Настіна, концепція розгляду Судом справ щодо земельної власності ґрунтується на дослідженні Судом фактів справи, вивчення національного законодавства, змісту положень права. Важливою є наявність чи відсутність загальноєвропейського консенсусу в цих питаннях щодо можливого порушення суті власності. В результаті з'являється прецедентна практика захисту земельної власності в Європейському суді з прав людини, яка може впливати і впливає на формування національної судової практики у сфері захисту права власності на землю в Україні [2, с.125-126]. Таким чином, практика ЄСПЛ є важливою як для власників земельних ділянок, чий права

були порушені та недостатньо захищені національними засобами, так і для подальшого врахування цієї практики національним законодавцем.

Під час дії воєнного стану Україна тимчасово відмовилася від деяких зобов'язань перед цим органом, зокрема тих, що регулюються Європейською конвенцією з прав людини та основних свобод: статей 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя), 10 (свобода слова) та 11 (свобода зібрань та об'єднань); статті 2 протоколу 4 (право на вільне переміщення людей); а також трьох статей з першого протоколу - № 1 (захист приватної власності), № 2 (право на освіту) і № 3 (право на свободу виборів). Означений факт пояснюється реаліями воєнного часу. Відповідно, ЄСПЛ буде брати ці нюанси до уваги [12].

Разом із цим не можна говорити та приймати за істину те, що Україна як держава повністю відмовляється від визнання означених прав, серед яких є й право приватної власності на землю. Очевидно необхідно вважати неможливість України гарантування означених прав на окупованих територіях, а також територіях, на яких ідуть активні бойові дії, що не дозволяє органами державної влади в повній мірі забезпечувати реалізацію та захист таких прав. У протилежному випадку – повної відмови від визнання та захисту перелічених прав – виключає Україну з Європейського цивілізаційного виміру.

Висновки

1. Міжнародно-правовий захист права прива-

тної власності на землю можна охарактеризувати як сукупність встановлених нормами вітчизняного та міжнародного законодавства форм та способів забезпечення непорушності цього права фізичних та юридичних осіб, усунення перешкод у реалізації повноважень володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, у тому числі й шляхом залучення наднаціональних органів. Такий захист базується, насамперед, на закріпленні нормами міжнародного законодавства обов'язковості визнання державою права приватної власності, права заняття підприємницької діяльності, оскільки значна кількість видів підприємницької діяльності тісно пов'язана з використанням землі як основи її здійснення.

2. Подальшого розгляду потребують питання гарантування реалізації та захисту права приватної власності на землю на територіях, вільних від інтенсивних бойових дій, врахування міжнародного досвіду в цій сфері, визначення компенсаційного механізму землевласникам, які втратили свої земельні ділянки внаслідок окупації та ведення бойових дій.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Довгопол П. Д. Рейдерство в умовах воєнного стану: актуальні способи захисту земельних прав. Матеріали конференцій МЦНД (м. Хмельницький, 01 листоп.2024 р.). Хмельницький, 2024. С 127–136.
2. Настіна О. І. Європейські стандарти захисту права власності на землю. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України*. 2015. Вип. 218. С. 121-126.
3. Шульга М. В., Лісова Т. В., Шульга Т. М. Особливості захисту земельних прав, порушених у процесі здійснення реєстраційних дій. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 3. С. 137-143. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/264934/260915>
4. Севостьянова Н. І. Міжнародно-правові засоби захисту права власності. *Міжнародні читання з міжнародного права пам'яті професора П.Є. Казанського*: матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / НУ "ОЮА". Одеса Фенікс, 2012. С. 319-323.
5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>
6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n94>
7. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text>
8. Додатковий протокол до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
9. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154?find=1&text
10. Європейська конвенція з прав людини. Рим, 4.XI.1950. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
11. Денисова А. В., Сірко В. С. Роль Європейського суду з прав людини у захисті та розвитку прав людини в Європі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 1. С. 724-726. http://www.lsej.org.ua/1_2024/176.pdf

12. Вуець П., Тараненко В. Україна відмовляється від обов'язків перед Європою? Що криється за документом про обмеження прав. https://glavcom.ua/publications/ukrajina-vidmovljajetsja-vid-obovjazkiv-pered-jevropoju-shcho-krijetsja-za-dokumentom-pro-obmezhennja-prav-998446.html#google_vignette

REFERENCES

- Dovhopol, P. D. (2024). Reyderstvo v umovakh voyennoho stanu: aktualni sposoby zakhystu zemelnykh prav [Raidering under martial law: current methods of protecting land rights]. *Materialy konferentsii MTSND* (m. Khmelnytskyi, 01 lystopada 2024 r.). Khmelnytskyi, 127–136 (in Ukr.).
- Nastina, O. I. (2015). Yevropeyski standarty zakhystu prava vlasnosti na zemliu [European standards for protection of property rights to land]. *Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy*, (218), 121–126 (in Ukr.).
- Shulha, M. V., Lisova, T. V., & Shulha, T. M. (2022). Osoblyvosti zakhystu zemelnykh prav, porushenykh u protsesi zdiisnennia reestratsiinykh dii [Features of protection of land rights violated during registration actions]. *Analychno-porivnialne pravoznavstvo*, (3), 137–143. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/264934/260915> (in Ukr.).
- Sevostiianova, N. I. (2012). Mizhnarodno-pravovi zasoby zakhystu prava vlasnosti [International legal means of property protection]. *Mizhnarodni chytannia z mizhnarodnoho prava pamiaty profesora P. Ye. Kazanskoho: Mater. tretyei mizhnar. nauk. konf. (m. Odesa, 2–3 lystopada 2012 r.) / NU "OYuA"*, 319–323. Odesa: Feniks (in Ukr.).
- Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 28.06.1996. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-bp#Text> (in Ukr.).
- Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 No. 435-4. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n94> (in Ukr.).
- Pro mizhnarodni dogovory Ukrainy* [On international treaties of Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 29.06.2004. No. 1906-4.. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text> (in Ukr.).
- Dodatok do Konventsii pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod* [Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (in Ukr.).
- Zhenevska konventsiia pro zakhyst tsyvilnoho naseleння pid chas viiny vid 12 serpnia 1949 roku* [Geneva Convention for the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154?find=1&text (in Ukr.).
- Yevropeiska konventsiia z prav liudyny* [European Convention on Human Rights]. Rome, 4.XI.1950. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (in Ukr.).
- Denysova, A. V., & Sirko, V. S. (2024). Rol Yevropeyskoho sudu z prav liudyny u zakhysti ta rozvytku prav liudyny v Yevropi [The role of the European Court of Human Rights in protection and development of human rights in Europe]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (1), 724–726. http://www.lsej.org.ua/1_2024/176.pdf (in Ukr.).
- Vuiets, P., & Taranenko, V. (n.d.). *Ukraina vidmovliayetsia vid oboviazkiv pered Yevropoju? Shcho kryetsia za dokumentom pro obmezhenia prav* [Is Ukraine refusing obligations to Europe? What is behind the document on restriction of rights]. https://glavcom.ua/publications/ukrajina-vidmovljajetsja-vid-obovjazkiv-pered-jevropoju-shcho-krijetsja-za-dokumentom-pro-obmezhennja-prav-998446.html#google_vignette (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 82 pp. 202–207 (2).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.15560617
http://forumprava.pp.ua/files/202-207-2025-2-FP-Kyrieieva_Dobrovinskyi_24.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_24.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 05.06.2025
Accepted: 20.06.2025
Published: 23.06.2025
Available online: 23.06.2025

Cite as:

Кирієва, І. В., Добровінський, А. В. (2025). Міжнародно-правовий захист права приватної власності на землю. *Форум Права*, 82(2), 202–207. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560617>

Kyrieieva, I. V., & Dobrovinskyi, A. V. (2025). Mizhnarodno-pravovy zakhyst prava pryvatnoyi vlasnosti na zemlyu [International Legal Protection of the Right to Private Ownership of Land]. *Forum Prava*, 82(2), 202–207. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560617>